

**TADBIRKOR FAOLIYATIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA
MIMIKA VA JESTLARNI O‘QIY OLIH QOBILIYATINI EMPERIK
TAHLILI**

J.Musayev FarDU magistrant

F.Abduraxmonova Farg‘ona shahar 4-maktab psixologi

Anotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkor faoliyatida shaxslararo munosabatlarda mimika va jestlarni o‘qiy olish qobiliyati orqali munosabatlarda ustunlikka erishish yo‘llari va ular amaliy tadqiqotlar orqali emperik tahlili keltirilgan

Kalit so‘zlar: verbal, noverbal, muloqot, jest, mimika, tadbirkor, qobiliyat.

**EMPIRICAL ANALYSIS OF THE ABILITY TO READ FACIAL
EXPRESSIONS AND GESTURES IN INTERPERSONAL
RELATIONSHIPS IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY**

Annotation: This article provides an empirical analysis of the ways in which entrepreneurs succeed in relationships through the ability to read facial expressions and gestures in interpersonal relationships and their application through applied research.

Key words: verbal, noverbal, communication, gesture, facial expressions, entrepreneur, ability.

Mustaqil O‘zbekistonda bozor munosabatlarining barqarorlashuvi, iqtisodiyotning erkinlashtirilishi, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, odamlarda mehnatga, moddiy ne‘matlarga munosabatlarning o‘zgarishini taqozo etadi. Kichik va o‘rta biznes, oilaviy biznes, fermerlik harakati, qo‘shma korxonalarda tadbirkorlikning samarali usullarini joriy etish, ushbu faoliyatga imkon beruvchi shaxs sifatlarini tarbiyalash, odamlar tafakkurida yangicha qarashlarni shakllantirish psixologiyaning muhim masalalaridan hisoblangan tadbirkorlik muammosini izchil

ilmiy asosda o'rganishni taqozo etadi. Tadbirkorlik faoliyatida uzatilayotgan ma'lumotlarning ishonchlilik darajasini baholashda noverbal signallarning ahamiyati kattadir. Ma'lumki, muomala jarayonida axborot uzatilishi quyidagicha kechadi:

- verbal vositalar (faqat so'zlar) evaziga – 7 %;
- tovush vositalari (ohang, tembr, ovoz intonatsiyasi va barcha nutqiy bo'lmagan tovushlar) evaziga – 38 %;
- noverbal vositalar evaziga – 55 %.

Ana shu asosda odamlar o'rtasidagi muloqotning bir vaqtda amalga oshadigan ikki darajasi farqlanadi: mazmun darajasi, u so'zlarda ifodalangan raqamli (verbal) axborotni, ya'ni gapiruvchi aytishni istagan narsani uzatadi; munosabatlar darajasi, u analog (noverbal) axborotni uzatadi va unda so'zlovchining o'zi aytayotgan so'zlarga yoki eshituvchiga munosabati ifodalanadi.

Albatta, bunday nutqiy bo'lmagan signallarni tushunishga har kim ham qodir emas, chunki ichkaridan bizga xos bo'lgan ustanovka e'tiborimizni avvalo aytilayotgan so'zga yo'naltiradi. Bunday sof psixologik usuldan ba'zi mohir (professional) tadbirkorlar foydalanadilar, bunda ular nafaqat o'z xatti-harakatlari yo'nalishini, balki boshqa maqsaddagi nutqlarini ham puxta o'ylab oladilar.

Ko'pchiligimiz esa munosabatlar darajasidagi signallarni xuddi shu darajada idrok etish hamda gavda tilini tushunishni o'rganish imkoniga hech qachon ega bo'lmaganmiz. Demak, bizga ko'p ma'lumot bera oladigan aksariyat axborotlar odatda e'tiborimizdan chetda qoladi. Har holda biz qabul qiladigan ayrim noverbal signallarni ko'pincha ongsiz, intuitiv, hissiy ravishda sezamiz. Intuitiv idrok, qimmatli ekaniga qaramay, har doim ham ishonchli bo'lmaydi va asosiysi uning natijalaridan ongli harakatlar qilish uchun foydalanish qiyin. Ong so'zda tasvirlashni (verballashtirishni) talab etadi. Binobarin, tadbirkor avvalo ongli idrokini – noverbal signallarni so'zda ifodalanadigan tilimizga o'girishni (hissiyotlarni verballashtirishni) mashq qildirishi zarur.

Imo-ishoralar tili eng katta axborot berish imkoniga ega. Qo'llar hech narsani yashira olmaydi va ko'zlarga qaraganda ko'proq narsani aytib beradi. Shu bilan

birga, imo-ishoralar tili, individuallik (jumladan temperament)dan tashqari, insonning millati, yoshi va jinsi, madaniyat darajasi va boshqa belgilariga bog‘liq bo‘lgan ayrim xususiyatlarga ham ega. Masalan, imo-ishoralar tilini o‘rgangan ingliz psixologi M. Ardjaylning aniqlashicha, o‘rtacha bir soatlik so‘zlashuv davomida qo‘l ishorasini finn – bir marta, italiyalik – 80 marta, fransuz – 120 marta, meksikalik esa 180 marta ishlatadi.

Tadbirkor faoliyatida mimika va jestlarning o‘qiy olish qobiliyatini tadqiq qilish maqsadida tadqiqotimizda F.Soliev tomonidan ishlab chiqilgan “Mimika va jestlarning o‘qiy olish qobiliyatini aniqlash” nomli metodikasdan foydalandik. Tadqiqotda Farg‘ona davlat universiteti Iqtisod fakultetining 80 nafar talabalari respondent sifatida tanlab olindi.

Respondentlardan olingan natijalarni mimika va jestlarning o‘qiy olish qobiliyatiga ko‘ra uch ta darajaga, yani 56 – 76 balgacha “yuqori”, 34 – 55 balgacha “o‘rta”, 11 – 33 balgacha “past” darajaga ajratib oldik.

Respondentlardan olingan umumiy natijalar quyidagicha ko‘rinish oldi: (1- jadval)

Olingan natijalarning umumiy ko‘rinishi

1-jadvali

Mimika va jestlarning o‘qiy olish qobiliyatining darajasi	Respondentlar bergan javoblar soni	Respondentlar bergan javoblar (Foiz hisobida)
Past	13	16
Yuqori	25	32
O‘rta	42	52

Respondentlardan olingan umumiy natijalarga qaraydigan bo‘lsak, talabalarda tadbirkorlik faoliyatida mimika va jestlarning o‘qiy olish qobiliyatining o‘rta va yuqori darajasi ko‘pchilikni tashkil qilganligini ko‘rishimiz mumkin.

Respondentlardan olingan natijalarni jinslar bo‘yicha tahlil qiladigan bo‘lsak quyidagi (2 – jadval) ko‘rinishiga ega bo‘ladi.

Olingan natijalarning jinslar bo‘yicha natijalari

2-jadvali

Mimika va jestlarning o'qiy olish qobiliyatining darajasi	Respondentlar bergan javoblar soni		Respondentlar bergan javoblar (Foiz hisobida)	
	Yigitlar	Qizlar	Yigitlar	Qizlar
Yuqori	16	13	40	32
O'rta	19	19	48	48
Past	5	8	12	20

Respondentlardan jinslar bo'yicha olingan natijalarga qaraydigan bo'lsak, talabalarda tadbirkorlik faoliyatida mimika va jestlarning o'qiy olish qobiliyatining yuqori darajasi yigitlarda qizlarga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. O'rta daraja yigitlar va qizlarda teng ekanligi aniqlandi. Past daraja esa yigitlarga nisbatan qizlarda ko'p ekanligi aniqlandi.

Respondentlardan jins bo'yicha olingan natijalarini ishonchlilik darajasini X^2 - **Pirson** usuliga asosan aniqladik.

$$X^2 = (P - P^1)^2 / P^1$$

P	P¹	P - P¹ = D	D²	D² / P¹
16	13	3	9	0,692308
19	19	0	0	0
5	8	-3	9	1,125
				1.817

$$X^2 = 1.817 \quad P < 0.2 \quad \text{ishonchli}$$

Olingan natijalardan shuni xulosa qilish mumkinki tadbirkorlik faoliyatida mimika va jestlarning o'qiy olish qobiliyati yigitlarda qizlarga nisbatan yuqori ekanligi $P < 0.2$ ishonchli darajada isbotlandi. Bu naticha ayollardan ko'ra erkaklarda mimika va jestlarning o'qiy olishda ko'proq yutuqqa erishishini ko'rsatadi. Lekin bu faoliyat shaxsning individual xususiyatlariga ham bog'liq bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Usmonov, S. A. (2020). OPPORTUNITIES WITH WORKING ABILITY CHILDREN IN EDUCATION. In *Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества* (pp. 298-300).
2. Usmonov, S. A. (2020). PROBLEMS AND SOLUTIONS WITH WORKING ABILITY CHILDREN. In *Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества* (pp. 177-179).
3. Usmonov, S. A., & Xoldaraliyeva, A. A. Q. (2021). TALABA YOSHLARNI TOLERANTLIK RUHIDA TARBIYALASHNING PSIXOLOGIK TAMOILLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(5), 73-77.
4. Усмонов, Ш. А., Закирова, М. С., & Нуриддинов, Р. С. Ў. (2021). ИЛК ЎСПИРИНЛИК ДАВРИДА АҚЛИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРНИНГ ЭМПИРИК ТАҲЛИЛИ. *Современное образование (Узбекистан)*, (9 (106)), 12-16.
5. Axmadjonovich, U. S. (2022). EMPIRICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS ON MASTERY INDICATORS IN STUDENTS.
6. Usmanov, S., & Absalomov, E. U. (2020). IMPROVEMENT OF TOLERANT CULTURE IN THE FAMILY. *Theoretical & Applied Science*, (1), 674-676.
7. Maftuna, U., & Nishanov, M. (2021). The use of multimedia in the teaching of analytical chemistry in higher education. *INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION*, 2(1), 276-279.
8. Davlatjonqizi, U. M. (2021). Possibilities of using digital educational technologies in teaching analytical chemistry. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 537-540.
9. Abdulazizova, X. M., & Usmonova, M. D. (2020). PSYCHOLOGICAL HEALTH IN CHOICE OF PROFESSION. In *Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества* (pp. 234-236).

10. Usmonova, M. D., & Ibrohimova, G. A. (2020). EDUCATION OF CULTURE OF TOLERANCE IN A NATIONAL CHARACTER. In *Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества* (pp. 174-176).
11. Usmonova, M. D., & Parpiyev, O. A. (2020). PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL HEALTH IN EDUCATION. In *Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества* (pp. 287-289).
12. Usmonova, M. D., & Bozorova, Z. Z. (2020). THE ROLE OF INTERPERSONAL COMMUNICATION OF FORMATION IN HEALTHY PSYCHOLOGICAL ATMOSPHERE AMONG PRESCHOOL CHILDREN. In *Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества* (pp. 131-133).